

ATRAJETÓRIA METAFÍSICA DA TEORIA DA ASCENDÊNCIA

*Daniel Sander Hoffmann**

RESUMO

A teoria do ecólogo norte-americano Robert E. Ulanowicz aponta para uma conexão entre a ecologia de ecossistemas, a termodinâmica e a teoria neo-darwinista, por considerar a auto-organização e a seleção natural como parte de um mesmo processo. A teoria enfatiza a autocatálise ou “mutualismo indireto”, colocando as causas formal e final aristotélicas no contexto de um “agente” ecossistêmico. Sob a influência das propensões Popperianas, a teoria incorporou um esquema de “forças” mais amplo, inaugurando uma nova “metafísica ecológica”. Curiosamente, a modificação reiterada da base metafísica não alterou os formalismos matemáticos.

Palavras-chave: Robert E. Ulanowicz; teoria dos ecossistemas; teoria da evolução; auto-organização; propensões popperianas.

THE METAPHYSICAL TRAJECTORY OF ASCENDENCY THEORY

The theory of the American ecologist Robert E. Ulanowicz points to a connection between ecosystem ecology, thermodynamics and neo-Darwinian theory. He considers self-organization and natural selection as parts of a single process. His theory emphasizes autocatalysis or “indirect mutualism”, placing Aristotelian formal and final causes in the context of an ecosystemic “agency”. Under the influence of the Popperian propensities, the theory embodies a wider scheme of forces giving rise to a new “ecological metaphysics”. Curiously, the successive modifications of the metaphysical basis does not alter the mathematical formalism.

Key words: Robert E. Ulanowicz; ecosystem theory; evolutionary theory; self-organization; Popperian propensities.

INTRODUÇÃO

Tem havido recentemente muita incerteza e controvérsia na questão do *conhecimento geral* em ecologia. De fato, muitos gerenciadores ambientais passaram a duvidar da própria capacidade da ecologia em fornecer mais do que um simples *guia de orientação* para a confecção de políticas ambientais. Conforme Levins e Lewontin (1985), as ênfases em diversidade, complexidade e estabilidade como as

*Engenheiro Mecânico, Biólogo, Mestre em Engenharia, Mestre em Ecologia, Doutorando no Programa de pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da UFRGS. *E-mail:* danielsh@vortex.ufrgs.br

tendências predominantes em ecologia somente podem ser entendidas como *ideológicas* em origem, pois a argumentação de que uma maior diversidade e complexidade levam a uma maior estabilidade do ecossistema tem sido defendida ou contestada por teorias contraditórias bem-estabelecidas. Além disso, vários ecólogos começaram a abandonar a busca de um conhecimento nomotético similar ao clamado por outras ciências (tais como a física e as matemáticas), sendo que muitas dúvidas têm sido levantadas a respeito do significado do conhecimento obtido sobre o comportamento de *sistemas ecológicos* (Cooper, 1998). Apesar dos esforços realizados por pesquisadores tais como os conhecidos “irmãos Odum” (que desenvolveram uma vasta literatura a respeito), a ciência da ecologia apresenta atualmente uma tendência à fragmentação do conhecimento. Muito pode ser dito da mesma forma para a biologia como um todo. Porém, nem todos os autores concordam com essa perspectiva. Dentre aqueles que defendem a unificação do conhecimento ecológico através de formalismos matemáticos, encontra-se o ecólogo teórico norte-americano Robert E. Ulanowicz, do Laboratório Biológico de Chasapeake, nos Estados Unidos. Este pesquisador caracteriza-se por possuir um interesse acentuado no embasamento epistemológico de sua disciplina e buscou, ao longo de diversos anos, compatibilizar seus desenvolvimentos matemáticos com sua compreensão particular a respeito do mundo vivo. Curiosamente, isto o levou a modificar reincidentemente a base metafísica de seu trabalho, sem no entanto alterar de forma marcante os formalismos científicos propriamente ditos, o que por si se constitui em interessante alvo de investigação. Porém, mais do que isso, sua nova perspectiva metafísica se revela importante na discussão da tese evolutiva como um todo, particularmente no que concerne à conexão entre a ecologia de ecossistemas e a teoria neo-darwinista.

O presente trabalho objetiva o exame detalhado de alguns aspectos centrais da teoria ecológica desenvolvida por Ulanowicz (1980, 1986, 1990, 1996, 1997) à luz da influência recebida por este de Aristóteles (Ulanowicz, 1990; Rosen, 1985) e de Karl Popper (1990). No aspecto associado ao primeiro filósofo, é analisada a tentativa de incorporação das quatro causas aristotélicas na teoria ecológica, o que exige uma breve discussão da releitura aristotélica inicialmente propagada pelo biomatemático e filósofo canadense Robert Rosen (1985, 1991). Já no tangente a Popper, é discutido o modo pelo qual a leitura deste provocou uma mudança fundamental na visão ecológica de Ulanowicz, em particular no que se refere ao desenvolvimento de ecossistemas (sucessão ecológica) associado à teoria das *propensões* popperianas.

AS TRANSIÇÕES OBSERVADAS NA TEORIA

No desenvolvimento da teoria de Ulanowicz podem ser distinguidos, para fins de análise, três momentos importantes: (1) a formulação original, (2) a rerepresentação à luz da causalidade aristotélica e (3) uma nova reformulação, bem mais profunda, sob a influência da leitura de Karl Popper. A inclusão explícita das causas de Aristóteles pode ser vista como um simples subsídio adicional para um ponto de vista claramente

presente, desde o início, na expressão da teoria. Já a aceitação explícita da filosofia de Popper, mais particularmente de sua “teoria das propensões”, abriu a possibilidade de uma defesa extremamente original do assim chamado *princípio da ascendência*.¹ É interessante notar que isso implicou apenas em uma mudança de perspectiva metafísica, sem no entanto induzir uma modificação dos formalismos matemáticos da teoria. Porém, a última reformulação vem a produzir, como consequência fundamental, uma defesa mais forte dos formalismos originais. A análise será particionada, para fins de maior clareza, nas três fases de desenvolvimento da teoria acima destacadas. Isto implica em uma apresentação aproximadamente cronológica das modificações envolvidas, não eliminando, no entanto, a possibilidade de algumas referências cruzadas quando necessário.

A visão inicial de Ulanowicz: um mundo de incertezas

O primeiro trabalho sobre a teoria da ascendência, apresentado por Ulanowicz, apareceu em um número do periódico *Journal of Theoretical Biology*, intitulado “An hypothesis on the development of natural communities”.² A necessidade de uma aproximação descritiva sintética para o desenvolvimento de comunidades multiespecíficas de organismos foi justificada pelo autor em função da ausência de tentativas anteriores nesse sentido. Embora Eugene Odum (1969) houvesse identificado 24 atributos para a diferenciação de estágios iniciais ou finais de desenvolvimento, ainda não havia uma visão formal integrada sobre esse fenômeno. Isso é claramente percebido no seguinte extrato da introdução do artigo: “É necessária uma visão macroscópica, retratando fenômenos de desenvolvimento em situações diversas como uma única progressão mensurável” (Ulanowicz, 1980, p. 223-224). É evidente, nesse trecho, a busca de Ulanowicz por uma redução *descritiva* de sistemas complexos, tais como os ecossistemas, a uma forma analiticamente tratável. Adicionalmente, Ulanowicz salienta que

quando vistas ao nível de uma única população, ou de um pequeno subconjunto de populações, as intricácias da sucessão são excessivamente complexas, e parece impossível se formular uma única hipótese ou índice relevante a todas as situações. (1980, p.223)

Porém, a mudança focal para a comunidade como um todo, na opinião de Ulanowicz, torna as coisas mais simples. Cabe notar que Ulanowicz foi fortemente influenciado pela escola dos irmãos Odum, a ponto de se interessar simultaneamente por descrições ecológicas macroscópicas e pelo fenômeno da sucessão. Há, no entanto,

¹O qual será introduzido no momento adequado.

²“Uma hipótese sobre o desenvolvimento de comunidades naturais” (Ulanowicz, 1980).

uma nítida distinção em termos de método, como se depreenderá mais adiante. No momento, não obstante, cabe destacar alguns aspectos das semelhanças e diferenças da abordagem de Ulanowicz com referência a outro pesquisador, o químico russo Ilya Prigogine – o qual é responsável pela introdução do conceito de “sistemas dissipativos” no âmbito da termodinâmica do não-equilíbrio, trabalho esse que lhe valeu um Nobel em química.

A termodinâmica aborda o comportamento de sistemas em três situações diferentes (Schneider e Kay, 1995): (1) em equilíbrio termodinâmico, (2) na proximidade do equilíbrio e (3) longe do equilíbrio. A primeira situação refere-se à termodinâmica clássica, porém as outras duas são de interesse maior para a biologia e a ecologia. Nicolis e Prigogine (1977, 1989) trabalharam com uma classe de sistemas que são abertos para o fluxo de matéria e/ou energia, e que permanecem em estados situados a certa distância do equilíbrio. Esses sistemas, denominados por Prigogine *sistemas dissipativos*, mantêm sua forma ou estrutura graças à contínua *dissipação* de energia. Conforme os autores, esses sistemas podem se manter por determinado período de tempo afastados do equilíbrio termodinâmico, em um estado estável caracterizado por baixa produção de entropia. Isso é realizado às custas do aumento de entropia do ambiente no qual os sistemas estão embebidos (obedecendo, assim, à segunda lei da termodinâmica, que estabelece que a entropia total deve sempre aumentar). Exemplos de sistemas dissipativos são as células de convecção (e.g., células de Bénard), os tornados, as células biológicas e os ecossistemas, dentre outros. Porém, conforme Schneider e Kay (1994), a descrição de Prigogine das estruturas dissipativas é limitada à vizinhança do equilíbrio – pois sua análise depende de uma expansão linear da função de entropia. Isto é extremamente sério, pois impede a utilização da teoria para sistemas biológicos e ecológicos complexos.

A idéia básica de Prigogine pode ser resumida da seguinte forma: todo sistema termodinâmico pode ser representado em termos de fluxos e de forças termodinâmicas generalizadas. Essas forças generalizadas frequentemente são acompanhadas por fluxos. Assim, um gradiente espacial de temperatura é acompanhado por um fluxo concomitante de energia térmica (caracterizando uma difusão térmica). Em um sistema químico, um exemplo de força generalizada é um gradiente de potencial químico, o qual pode causar um fluxo conjugado, no caso a difusão de substâncias químicas presentes no meio. Em todo caso, conforme enfatizado, um *gradiente* em uma variável de estado (e.g., temperatura ou pressão) é percebido como uma “força” que induz um “fluxo” correspondente. Nas proximidades do equilíbrio termodinâmico, os fluxos são relacionados linearmente com suas “forças” correspondentes. Se J_i é um fluxo arbitrário, e X_i sua “força” correspondente, tem-se que (Kondepudi e Prigogine, 1998):

$$J_i = j_i X_i \quad (1)$$

onde L_{II} é uma “constante fenomenológica”. A taxa de produção de entropia associada é dada por:

$$(2)$$

para um sistema com dois fluxos. No caso genérico, tem-se que

$$\sigma = \sum_{j \in \Sigma} J_j X_j \quad (3)$$

assim, a produção de entropia pode ser descrita de forma relativamente simples, como a soma dos produtos das forças generalizadas por seus fluxos conjugados. Dito de outra forma, é possível uma descrição adequada do estado estacionário macroscópico nesse caso, e de fato a descrição requer a consideração de fluxos e de forças generalizadas. Mas o fato é que processos naturais raramente ocorrem em isolamento, sendo a interferência entre dois processos conhecida como “acoplamento”. Assim, quando a condução térmica e a difusão de massa ocorrem em proximidade, cada força generalizada pode afetar outros fluxos, além de seu fluxo conjugado. Por exemplo, submetendo-se uma mistura fluida a um gradiente térmico, além do fluxo de calor haverá a migração de espécies químicas presentes na mistura – até que o fluxo de massa seja balanceado por um gradiente oposto no potencial químico. Para levar em conta este acoplamento, as relações acima devem ser modificadas através de uma expansão linear dos fluxos em termos das forças generalizadas, que resulta em

$$J_1 = L_{11} X_1 + L_{12} X_2 \quad (4)$$

para um sistema com dois processos, e

$$(5)$$

para um sistema com processos múltiplos. Onsager (1931) mostrou que, próximo do equilíbrio, os coeficientes de acoplamento são simétricos com respeito às forças generalizadas e fluxos. Já segundo o princípio de LeChâtelier-Braun, qualquer perturbação em um fator contribuindo para o equilíbrio induz uma mudança compensatória em um fator oposto – e.g., uma perturbação na distribuição de temperaturas não causa somente um fluxo de calor, mas também induz um fluxo de massa. Mas a simetria de acoplamento acima mencionada garante que o gradiente induzido no potencial químico compensará o gradiente alterado de temperatura. Foi

precisamente a confluência dessas idéias que levou Prigogine (1945, *apud* Kondepudi e Prigogine, 1998) à seguinte afirmação: *para um conjunto de processos suficientemente próximo dos estados de equilíbrio, a produção de entropia adquire seu valor mínimo no estado estável compatível com as condições prescritas*. O formalismo subjacente a esta idéia pode ser obtido substituindo-se (4) em (2) e lembrando-se que, em decorrência do trabalho de Onsager, ficou estabelecido que $L_{12} = L_{21}$. Assim, tem-se:

$$\sigma = \sum_{j_1} L_{11} j_1 - \sum_{j_1, j_2} L_{12} j_1 j_2 + \sum_{j_2} L_{22} j_2^2 \quad (6)$$

que é uma expressão para a taxa de produção de entropia em um sistema com dois processos. Generalizando, tem-se:

$$\sigma = \sum_{j_1} \sum_{j_2} L_{jj} j_1 j_2 \quad (7)$$

Uma vez feitas as breves considerações acima, alguns aspectos interessantes do posicionamento de Ulanowicz podem ser destacados. De fato, Ulanowicz visualiza uma série de problemas decorrentes da abordagem de Prigogine, tais como a relativa “obscuridade” das *forças* generalizadas que devem ser associadas a um grande número de fluxos observados. Um distanciamento entre as duas posições pode ser apreendido da seguinte afirmação de Ulanowicz:

Quando se observa que os fluxos macroscópicos não eram importantes na descrição de situações termodinâmicas [no equilíbrio], e ganharam relevância logo que [o sistema] se moveu um pouco para longe do equilíbrio, se é tentado a extrapolar o papel descritivo dos fluxos, no domínio altamente irreversível, como passando a ser inteiramente suficiente para descrever a natureza de estados estacionários distantes do equilíbrio. (Ulanowicz, 1980, p. 225)

Ulanowicz vai mais além, pois sugere que uma nova abordagem, na qual a suficiência descritiva dos fluxos irreversíveis é enfatizada, “oferece um novo ponto de vista a partir do qual se construir uma teoria de estruturas dissipativas” (Ulanowicz, 1980, p. 225). A interpretação mais coerente, nesse caso, seria a de que Ulanowicz optou por uma descrição *puramente fenomenológica*, ao focar estruturas dissipativas extremamente complexas como os ecossistemas. A negação das forças como sendo descritores adequados, portanto, é uma característica marcante da formulação original de sua teoria. De fato, o autor com toda certeza está consciente das implicações, ao afirmar subseqüentemente:

Esta suposição pode ser excessivamente radical para alguns, especialmente biólogos envolvidos com fenômenos microscópicos e mesoscópicos. Mas muitas objeções podem ser moderadas notando-se que uma descrição macroscópica (...) dominada

por relações de fluxo *não implica em que as forças não existam ou que não sejam importantes* ao nível do subsistema. Também não há qualquer pretensão de fornecer *explicações para os fenômenos*. (Ulanowicz, 1980, p. 225; grifos adicionados)

Claramente Ulanowicz aceita, em sua formulação original, a existência de forças subjacentes aos fenômenos observados, porém enfatiza – o que seria coerente com sua abordagem em princípio puramente fenomenológica – que não pretende explicar *as forças subjacentes aos fenômenos* em si, mas apenas *descrever* os padrões observados.³ Como decorrência do acima exposto, poderia parecer que Ulanowicz se satisfizesse com uma interpretação puramente descritiva dos fenômenos ecológicos. Porém, isso não se verifica, e de fato o autor parece – à primeira vista – incorrer em profunda contradição ao enfatizar, mais adiante, um *processo* importante para a sucessão ecológica. Isto é evidente no que segue:

Se vários compartimentos se sustentam mutuamente, o crescimento será acelerado pelo efeito de *feedback positivo* da sustentação mútua. Em qualquer expansão do tamanho do sistema, dominará aquele padrão que é caracterizado pela maior sustentação mútua. (Ulanowicz, 1980, p. 226)

Ulanowicz corretamente identifica o conceito de *feedback* positivo como sendo central à ciência da cibernética, e menciona a ênfase dada a este processo por Ramón Margalef, em seu livro *Perspectives in Ecological Theory* (Margalef, 1968), e por Howard T. Odum, no clássico *Environment, Power and Society* (Odum, 1971). O fato de que *feedbacks* atuam como *mecanismos* é expresso, e.g., por Patten e Odum (1981, p. 889; grifo adicionado), quando afirmam que um modelo básico de *feedback* é perfeitamente “consistente com uma visão estritamente *mecanicista* da natureza”. Odum (1969, p. 266; grifo adicionado) expressa isto de forma ainda mais direta: “Em muitos casos (...) o controle biótico do pastejo, a densidade populacional e a ciclagem de nutrientes fornecem os principais *mecanismos* de *feedback* que contribuem para a estabilidade nos sistemas maduros (...)”. Em suma, o que *não é evidente* a partir das afirmações de Ulanowicz, é o fato de que sua abordagem *não é* puramente fenomenológica. Ao incorporar a questão dos *feedback* – e embora não mencionando explicitamente as *forças* em princípio envolvidas – o autor incorpora necessariamente já nesse estágio (e de maneira sutil) a noção de *causalidade*. Como será visto abaixo, existem implicações mais profundas deste fato do que pode ser discernido por uma análise superficial de seus textos.

³Em verdade, o autor reforça esse aspecto imediatamente após o trecho acima destacado, ao dizer que a hipótese de fluxos, sem descrição de forças, pode ser vista até mesmo como um retorno a uma perspectiva mais antiga, e que esta é utilizada há tempo nas ciências econômicas.

A influência aristotélica: novas causalidades para a ciência ecológica

Com a publicação de seu primeiro livro, “Growth and Development: Ecosystems Phenomenology” (Ulanowicz, 1986), Ulanowicz passou a enfatizar mais abertamente a questão da *causalidade* em ecologia, embora utilizando uma argumentação que talvez soe estranha para alguns:

(...) é somente natural indagar a questão: “que causas existem por trás da descrição?”. [Mais adiante] discutirei como a resposta a essa questão está realmente fora do mundo da ciência fenomenológica (...). No entanto, a não ser que o leitor seja suprido com pelo menos uma classe de *agentes* ou mecanismos, sua inclinação provavelmente será a de acreditar que o autor tem somente constructos sobrenaturais em mente. Assim sendo, para prevenir que essa exposição adquira um sabor excessivamente metafísico, o “feedback” cibernético, tal qual é associado com a ciclagem de materiais e energia, é proposto (...) como um exemplo de agente não-reducionista que pode promover crescimento e desenvolvimento. (Ulanowicz, 1986, p. 6-7)

O que pode ser depreendido dessas linhas? Antes de mais nada, Ulanowicz está plenamente a par dos problemas conceituais com os quais tem de lidar, além do natural ceticismo com o qual os leitores devem receber suas propostas. Dessa forma, busca estabelecer uma clareza de apresentação, chegando a adiantar a disponibilidade de um “paliativo” para o possível excesso de metafísica que aflora da apresentação. Mais uma vez – como em seu artigo original – vem à tona a noção de *feedback*, porém agora apresentada como um agente central à teoria, e não mais como uma referência sutil. Dito de outra forma, o autor em nenhum momento (desde o primeiro artigo sobre a teoria) conseguiu apresentar uma concepção *puramente* fenomenológica do desenvolvimento de ecossistemas, embora seguramente desejasse isso. A explicação para isso pode ser obtida pela simples inspeção dos índices informacionais propostos. Suas derivações formais (e.g., a *informação mútua média*) não apresentam *mecanismos* na forma de *vinculação* entre estados distintos ao longo do tempo – ao contrário, e.g., das equações de movimento de Newton ou dos modelos de Lotka-Volterra da dinâmica de populações. Assim, não implicam, por si só, em relações de *causa* e *efeito* entre eventos. Como os índices são descrições estáticas, não existem condições iniciais a serem fornecidas para que o comportamento do sistema seja acompanhado ao longo do tempo. Se faz necessária, como será discutido posteriormente, a construção de uma hipótese auxiliar, a qual deve obrigatoriamente ser considerada quando da *descrição* do desenvolvimento de sistemas vivos e sistemas ecológicos – caso contrário existe o risco de uma representação incompleta. É precisamente essa hipótese auxiliar que fornece a *dimensão temporal* aos processos.

Neste ponto é importante uma ênfase no aspecto hierárquico dos ecossistemas, pois a teoria hierárquica analisa o processo de *observação*, e é central à ecologia.⁴ Salthe (1985) desenvolveu uma abordagem triádica, na qual atenção é dada a eventos ocorrendo em três níveis diferentes. O sistema é definido ao nível intermediário ou focal. Efeitos ocorrendo a esse nível são explicados por referência a causas provenientes do nível inferior adjacente e restrições exercidas pelo nível superior adjacente, de forma que as causas nunca se originam ao nível focal. Ulanowicz, no entanto, afirma que a atividade pode efetivamente surgir no próprio nível de observação. Evidência para isso é fornecida pelo *feedback* positivo (ou autocatálise), que tem sido revelado em diversos estudos ecossistêmicos. O trabalho de Ulanowicz, portanto, apresenta uma importante divergência com o de Salthe. No processo de *feedback* positivo, um aumento na atividade de qualquer componente do sistema tenderá a aumentar as atividades de todos os demais. Justamente para obter um apoio a suas argumentações, Ulanowicz optou por reavaliar a possibilidade de utilização das causas aristotélicas em sua totalidade. Os motivos para isso podem ser melhor compreendidos através de uma breve interpretação histórica de alguns aspectos que incidem diretamente sobre a concepção de Ulanowicz.

A física clássica é largamente baseada na teoria matemática de Newton, na filosofia de Descartes e na metodologia científica de Bacon, o que implica em que os fenômenos complexos podem ser melhor estudados se reduzidos a seus componentes básicos. Essa aproximação tem sido associada com a própria metodologia científica, e como resultado tem permeado as mais diversas ciências (Capra, 1982), incluindo a ecologia. Abram (1996) analisou algumas implicações das noções Cartesianas, que devem ser reproduzidas neste ponto. Todo o processo da ciência moderna parece seguir de perto a “metáfora da máquina”, noção esta desenvolvida pelo filósofo René Descartes (1596-1650). Esta metáfora implica em que o mundo real é melhor compreendido como uma *máquina* muito complicada. A “filosofia mecânica”, como era originalmente conhecida, sugere que a matéria é ultimamente *inerte* (e por extensão sem vida ou criatividade por si só), e assim em princípio totalmente previsível. Como qualquer máquina (e.g., um relógio mecânico), o mundo material opera sob regras invariantes, e em descobrindo suas leis básicas se está em posição de fazer previsões precisas sobre seus estados futuros. É importante reconhecer aqui o fato inevitável de que uma máquina sempre implica em um *construtor*, dado que – na visão mecanicista – as máquinas não podem em princípio se autocriarem.⁵ A partir de suas próprias experiências com a construção de edifícios e motores, as pessoas inconscientemente parecem estender as metáforas de construção para a ciência, pretendendo

⁴Essa teoria também foca os níveis de análise, na medida em que esses se relacionam com a compreensão (Ahl e Allen, 1996).

⁵Ulanowicz e muitos outros pesquisadores, no entanto, defendem uma posição favorável à auto-organização.

do que essa extensão seja a única alternativa lógica possível. Adicionalmente, se busca “esquecer” a necessária presença do *construtor*, pretendendo – muitas vezes ingenuamente, talvez – que este não venha junto com a metáfora (Abram, 1996). Mas isso é logicamente impossível, porque agindo-se assim toda a metáfora se “quebraria”. Em resumo: ou se aceita a metáfora em sua forma integral – o que implica em um *construtor* externo⁶ – ou se busca *alterar* a metáfora. É precisamente nesse ponto que o trabalho de Ulanowicz revelará sua importância, particularmente para a ciência ecológica, como será salientado após mais algumas considerações fundamentais. Considerando o mundo como uma máquina, a “filosofia mecânica” providenciou uma importantíssima aliança entre a ciência da época e a Igreja. Conforme evidenciado por Abram (1996), o “mecanicismo” ascendeu não porque era necessário à prática científica, mas porque as objeções da Igreja (a instituição dominante na época) foram por ele desarmadas. O autor reforça ainda mais esse fato, indicando um aspecto importantíssimo mas largamente desconsiderado: a “filosofia mecânica” e a tradição da experimentação não estavam intimamente associadas até a segunda metade do século XVII.

Todos concordam que os objetos materiais podem sofrer alterações, e que existem sempre causas por trás dessas mudanças. A ciência requer a capacidade para explicar essas causas, uma vez postuladas. Mas o conceito de causalidade é complicado, e tem de fato sido malconsiderado na ciência. Retornando mais de dois milênios para Aristóteles, percebe-se que este introduziu *quatro categorias causais distintas e não intercambiáveis* (Rosen, 1985). Ao se considerar, e.g., as causas para a existência de uma casa, tem-se: (1) *causa material*, os próprios “materiais” que compõem a casa, e.g. tijolos e madeira; (2) *causa eficiente* ou *mecânica*, os construtores, que montam a casa; (3) *causa formal*, a planta de construção da casa e (4) *causa final*, a justificativa para a construção da casa (e.g., para alguém habitá-la). Na visão de Aristóteles, indagar sobre uma causa era procurar saber “o por quê das coisas” (Barnes, 1982). Portanto, cada uma das categorias da “doutrina das quatro causas” de Aristóteles fornece uma ferramenta para responder a questão “Por quê?”. Tal questão requer uma resposta “Porquê ...”, e em consequência uma sentença explicativa da forma “X porquê Y”.

Em meio às idéias acima enfatizadas, centrais ao debate sobre as “causas”, pode-se encontrar a presença de Ulanowicz no discurso moderno. É assim que esse autor passa a argumentar que, com o advento de Newton, somente os dois primeiros aspectos da doutrina causal de Aristóteles foram enfatizados. As primeiras tentativas de descrever fenômenos vivos independentemente de linhas

⁶A teoria da evolução darwiniana atribui o papel de *construtor*, de uma forma ou de outra, à seleção natural agindo sobre a variabilidade genética. Porém isso parece não explicar nem muitos dos processos macroevolutivos nem a quase totalidade dos processos ecossistêmicos, ao menos sob a ótica de pensadores tais como Ulanowicz.

estritamente mecânicas – e.g., o Vitalismo – não conseguiram impedir o crescimento da idéia de que o discurso científico somente deve incorporar o “material” e o “mecânico” na Natureza (Ulanowicz, 1990).

Outros autores suportam idéias similares. Conforme Mikulecky (1996), a ciência moderna e o positivismo⁷ se restringem a questões de *como* as coisas funcionam (os “mecanismos”), desconsiderando o “por quê das coisas” aristotélico, no sentido mais amplo. Já na opinião de Rosen (1985), não há possibilidade, dentro do paradigma newtoniano, para o envolvimento das *causas finais*, muito embora a propriedade de *antecipação* seja comum em sistemas vivos e outros sistemas complexos. Se a perspectiva desses autores for seguida à risca, então as *causas finais* são importantes e mesmo fundamentais para a biologia e a ecologia teóricas. Cabe aqui explicitar ainda a precisa vinculação entre a teoria de Ulanowicz e as causas aristotélicas, antes de se passar para a mudança mais profunda enfrentada por sua teoria (à luz das idéias de Popper).

No livro “Growth and Development: Ecosystems Phenomenology” (Ulanowicz, 1986), Ulanowicz não se refere explicitamente a Aristóteles, e conseqüentemente não apresenta uma discussão sobre as quatro causas. Porém, faz menção repetidamente à *causalidade circular*, que identifica com o “feedback” positivo evidenciado em ciclos de energia ou de nutrientes em ecossistemas. Em suas palavras, os ciclos “merecem consideração especial como agentes capazes de influenciar fortemente a estrutura geral da rede” (p. 54). A palavra *agentes* possui aqui uma importância fundamental, em termos causais. De fato, faz-se mister notar que com ela Ulanowicz não busca implicitamente associar nem causas materiais nem causas eficientes, pois essas estariam relacionadas com outro tipo de *agentes*, os *componentes* de uma rede. Aqui, deve ser salientado, Ulanowicz fala de “formas” circulares que se manifestam em níveis hierárquicos bem superiores ao do indivíduo, e de algum modo relativamente insensíveis aos detalhes do sistema: “(...) para apreciar [o potencial dos ciclos] se torna necessário considerar um ciclo de fluxos como uma estrutura com uma existência que é em certo grau independente de seus constituintes”. (p. 54)

Um exemplo pode ilustrar o que Ulanowicz entende por “causalidade circular” e por “independência”: um pequeno ciclo tem os componentes A, B e C, os quais podem ser imaginados como ocupando os vértices de um triângulo. As arestas do triângulo representam *vinculações causais* entre os componentes. Neste ciclo, A influencia *causalmente* B, que por sua vez induz C de forma igualmente *causal*. O ciclo é completo quando A é afetado por C. Se um novo componente D surge entre A e C (e portanto em paralelo com B), mostrando uma maior sensibilidade à catálise por A e incrementando a atividade de C de uma forma mais eficiente que B, então D pode “abafar” ou mesmo deslocar B. Se o mesmo processo for repetido com os outros componentes ao longo de um amplo período de tempo, o sistema resultante

⁷Embora não seja claro a qual “positivismo” o autor se refere.

não conterà nenhum dos elementos originais (cf. Ulanowicz, 1986). Embora configurações autocatalíticas sejam obviamente contingentes sobre seus constituintes materiais, a persistência da forma cinética é evidência de que o comportamento global é, em certo grau, autônomo dos eventos ocorrendo em níveis inferiores.

Em função do processo acima descrito, pode-se afirmar que Ulanowicz possui um posicionamento extremamente interessante com respeito à evolução orgânica, o qual por sua vez contrasta com a posição neo-darwinista. Conforme visto, uma configuração autocatalítica pode induzir a *competição*, quando dois elementos estão em paralelo. Porém, outros aspectos das configurações autocatalíticas devem ser destacados. Ainda de acordo com Ulanowicz, uma configuração autocatalítica impõe uma *pressão de seleção* sobre seus componentes. Se uma mudança aleatória ocorre em um componente, que aumenta sua sensibilidade à influência do componente precedente, ou acelera sua influência sobre o próximo, então os efeitos da mudança primária retornarão ao componente original como um reforço do novo comportamento (o oposto é igualmente verdadeiro). Outro atributo importante das configurações autocatalíticas é a *centripetalidade*, quando o sistema se comporta como um foco de convergência de quantidades crescentes de exergia (energia disponível) e matéria. Em consequência, este tipo de estrutura cria ativamente seu próprio domínio de influência. (Ulanowicz, 1997)

É somente em seu artigo “Aristotelean causalities in ecosystem development” (Ulanowicz, 1990) que Ulanowicz aborda diretamente a relação entre as configurações autocatalíticas e as quatro causas aristotélicas. Após realizar uma série de considerações de cunho genérico, nas quais clama por uma posição de destaque para a ciência da ecologia, Ulanowicz justifica:

Na visão moderna da realidade, causas mecânicas são consideradas eficientes em natureza, e as noções de causalidades formais e finais têm sido deixadas atroficas. Poderiam desaparecer, não fosse pela possibilidade de que elas podem conduzir melhor aqueles elementos do pensamento ecossistêmico que situam o ponto de vista ecológico à parte do restante da ciência. (Ulanowicz, 1990, p. 43)

Por “aqueles elementos do pensamento ecossistêmico” deve-se aqui supostamente entender toda demanda por uma explicação não-mecanicista ou não-reducionista. O posicionamento de Ulanowicz torna-se explícito, de forma contundente, na afirmação que segue:

(...) desejo argumentar que *causas formais* e *finais* estão atuando durante o curso do desenvolvimento ecossistêmico, que elas aparecem completamente de forma natural, que elas podem ser *quantitativamente descritas* com o auxílio da *cibernética* e da *teoria hierárquica*, e que pode-se verdadeiramente *medir seus efeitos* invocando-se resultados selecionados das *teorias de rede* e da *informação*. (Ulanowicz, 1990, p. 43; grifos adicionados)

Embora a natureza precisa das causas formais e finais ainda não tenha sido elucidada nesse ponto, diversos elementos interessantes se manifestam, exigindo atenção. De especial destaque é o posicionamento favorável à teoria hierárquica (ver Hoffmann, 1998). Quanto a esse ponto, Ulanowicz afirma em outro momento: “(...) tendo a concordar com Salthe (1985) que a causalidade em sistemas vivos é mais complicada do que desejaríamos admitir” (Ulanowicz, 1990, p.43). Esta afirmação é extremamente elucidativa, pois deve ser lembrado novamente que Salthe enfatiza a relação entre a causalidade e a estrutura hierárquica em seu “sistema triádico”. Assim, pode-se sugerir que, embora ambos discordem quanto à forma pela qual a causalidade surge, bem como quanto ao tipo de causalidade envolvida, ambos vêm na organização em hierarquias dos sistemas biológicos e ecológicos a “chave” para a elucidação de muitos problemas científicos da ecologia. A afirmação de que as causas em questão podem ser descritas em termos de quantidades numéricas é outro ponto importante do trabalho de Ulanowicz. De fato, foi em torno do enfoque quantitativo que houve a proposição original de seus índices informacionais.

Apesar das considerações acima apresentadas, um problema ainda persiste sem solução: onde, exatamente, podem ser encontradas as causas formais e finais? Serão estas causas puramente físicas, ou necessitam de um “meio” imaterial especial, a exemplo das reivindicações vitalistas do passado? A resposta pode ser obtida por intermédio do exemplo do loop, anteriormente introduzido. Seguindo-se o “loop” causal material e eficiente (mecânico) no sentido horário, de A até C, percebe-se que o componente A afeta a si mesmo de forma indireta. Conforme Ulanowicz,

o que pode ter se iniciado como uma configuração ao acaso de mecanismos compostos, agora possui atributos próprios somente à estrutura como um todo. Entre eles incluem: (1) autonomia, (2) emergência, (3) acentuação do crescimento, (4) seleção, (5) indução de competição e (6) formalidade. (Ulanowicz, 1990, p. 43-44)

A transição para a definição de uma *causa formal* em ecossistemas, a partir de alguns desses atributos, ocorre da seguinte forma:

Autonomia, acentuação do crescimento e capacidade para exercer pressões de seleção são todos aspectos essenciais de um agente. Na medida em que este agente é relacional,⁸ i.e., na extensão em que ele deriva da *estrutura* dinâmica de seus constituintes, ele pode corretamente ser chamado *formal* em natureza. Eu sugiro que o “feedback” positivo é um exemplo mais satisfatório de causa formal do que um conjunto de plantas [de construção], porque o agente inerente às plantas

⁸Embora esteja além das pretensões do presente trabalho, deve ser registrado que o termo *relacional* implica em toda uma discussão sobre a assim chamada “biologia relacional”, inaugurada por Rashewsky (1954) e continuada por seu então aluno Rosen (1991), pelo próprio Ulanowicz (embora não de forma tão explícita) e outros.

é, na melhor das hipóteses, obscuro. O agente na autocatálise é de longe mais imediato. (Ulanowicz, 1990, p. 45)

Em consequência do acima exposto, fica claro que uma *causa formal* decorre espontaneamente de uma *configuração autocatalítica*, que passa a atuar como um *agente* de forma relativamente independente. No que se refere à outra causa, Ulanowicz coloca:

Mas quanto à causa final? Isto requer uma breve referência à epistemologia propiciada pela teoria hierárquica. (...) quando um “loop” de “feedback” é aparente ao nível focal da hierarquia, é percebido como uma causa formal. Quando um “loop” auto-catalítico está agindo em uma escala mais fina, aparecerá ao observador (...) à guisa de uma causa eficiente. Conversamente, quando o sistema focal é uma parte de pelo menos um “loop” cibernético maior, aquele comportamento auto-catalítico não percebido se estampará no sistema objeto via condições de contorno. Quer dizer, sua influência será percebida ao nível focal como *final* em natureza. (Ulanowicz, 1990, p. 45)

Em outras palavras, se a atenção do observador se voltar para o sistema como um todo, ou seja, quando o “loop” *completo* é aparente ao nível focal da hierarquia, se evidencia uma *causa formal* conforme percebida por Ulanowicz. Se o “loop” como um todo fosse reduzido a ponto de não mais ser percebido como tal, ou seja, se fosse apenas um componente de um sistema maior, apareceria a um observador como uma *causa eficiente* (mecânica), junto com outros agentes. Porém, se a atenção do observador se voltasse apenas para uma *parte* do “loop”, a *influência do “loop”* seria percebida, ao nível focal, como uma *causa final*.

É importante ainda uma breve digressão sobre um tema central, a *hipótese auxiliar* anteriormente referida. Conforme esclarecido, as expressões matemáticas dos índices informacionais não contêm elementos de direcionalidade temporal, e portanto, não incorporam *causas* subjacentes. São, como Ulanowicz bem alertou, descrições puramente *fenomenológicas*. Porém foi igualmente enfatizado que o autor buscou sempre incorporar a noção de loops de “feedback” em suas apresentações, de forma a propiciar ao menos alguma *conexão causal* entre os sistemas naturais e os índices informacionais. Esta *conexão*, sugere-se, é propiciada apenas pelo estabelecimento de uma hipótese, a qual busca associar padrões fenomenologicamente observados a *causas* subjacentes, porém nem sempre explicitadas.

Cabe aqui uma comparação direta entre as diferentes definições da hipótese, conforme apresentadas nas três fases de desenvolvimento da teoria. Como será sugerido mais adiante, as diferenças entre as definições estão longe de serem superficiais. De fato, representam posições epistemológicas extremamente diferenciadas e profundas. No seu primeiro artigo sobre a temática, Ulanowicz formula a hipótese da seguinte forma:

Uma *rede de fluxos* de uma comunidade *auto-organizadora* se comporta, ao longo de um intervalo adequado de tempo, de forma a *otimizar* sua ascendência, sujeita a restrições hierárquicas, termodinâmicas e ambientais. (Ulanowicz, 1980, p. 230; grifos adicionados)

Esta hipótese (nessa forma ou em suas variantes, abaixo destacadas) ficou conhecida como o “princípio da ascendência”,⁹ pois faz referência explícita ao índice principal de um grupo de índices informacionais descritivos. No seu livro “Growth and Development: Ecosystems Phenomenology”, a hipótese adquire a seguinte forma de apresentação:

Um *sistema autônomo* se comporta, ao longo de um intervalo adequado de tempo, para *otimizar* a ascendência de redes interna, sujeita a restrições termodinâmicas, hierárquicas e ambientais. (Ulanowicz, 1986, p. 119; grifos adicionados)

Finalmente, em seu recente livro “Ecology, the Ascendent Perspective”, esta hipótese adquire outra forma, aparentemente bastante diferenciada:

Na ausência de perturbações externas esmagadoras, *sistemas vivos* exibem uma *propensão* natural *para aumentar* em ascendência. (Ulanowicz, 1997, p. 75, grifos adicionados)

Algumas considerações devem ser aqui realizadas. Antes de mais nada, as duas primeiras definições são aparentemente mais similares entre si do que com relação à última. Porém, enquanto na primeira há uma ênfase focal em uma rede de fluxos de uma *comunidade auto-organizadora*, esta é ampliada para considerar qualquer *sistema autônomo*. Por outro lado, ambas enfatizam a *otimização* da ascendência. Já na terceira definição, o foco recai sobre *sistemas vivos* em geral, e nesse sentido a segunda e a terceira definições são mais semelhantes, por serem mais genéricas (a primeira considera apenas comunidades biológicas). A novidade, na terceira versão, está na ênfase em uma *propensão* natural a ser apresentada por sistemas biológicos. Como será discutido, este termo não pode ser interpretado literalmente, sob risco de se perder o real significado da reformulação da teoria. Cabe ainda salientar que há uma diferença marcante entre “otimizar” a ascendência ou simplesmente ter uma propensão para “aumentá-la”.

Uma questão pertinente deve ser apresentada neste ponto: conforme descritas até o momento, as causas formais e finais não deixam de estar, de uma forma ou de outra, ligadas a uma concepção “mecanicista”? Afinal de contas, deve ser enfatizado que as *relações* de *causa-e-efeito* são perfeitamente determinadas e lineares, como

⁹Por “*princípio* da ascendência” deve-se entender esta hipótese em particular. Já por “*teoria* da ascendência” deve ser compreendido o conjunto das idéias de Ulanowicz.

em uma máquina – apesar dos efeitos de perturbações aleatórias externas possivelmente agindo em todo sistema ecológico. É precisamente neste momento que se revela a necessidade de uma reformulação mais profunda de toda a teoria, o que Ulanowicz efetivamente realizou em função da leitura e interpretação do filósofo da ciência Karl R. Popper. A próxima seção busca lidar com a problemática da reinterpretação de grande parte das noções acima estabelecidas, à luz da influência popperiana.

A influência popperiana: um mundo de indeterminações

No prefácio a “Ecology, the Ascendent Perspective” Ulanowicz comenta, incorporando uma dimensão histórica a seu trabalho:

Através da história da ecologia, três metáforas dominaram as discussões sobre o comportamento de comunidades: o ecossistema como (1) máquina, (2) organismo ou (3) processo estocástico. A palavra-chave aqui é *ou*, porque é comumente aceito que os três modelos são separados e não-comparáveis. Deve ser fácil, então, imaginar minha excitação quando, quase vinte anos atrás, encontrei por acaso uma expressão matemática singular que parecia pertencer às três imagens. (Ulanowicz, 1997, p. xv)

Em função do exposto, Ulanowicz passa a expor os motivos segundo os quais, em sua interpretação, a teoria da ascendência não foi amplamente reconhecida, no decorrer de duas décadas. O principal motivo, em seu entender, é a noção generalizada de que a “analogia mecânica” é o único meio de se endereçar noções de causa e efeito em termos “científicos”. De fato, noções declaradamente “não-mecanicistas” freqüentemente adquirem uma conotação teleológica. Outro motivo importante, no entanto, é evidenciado:

Ao longo da década subsequente [à publicação] se tornou óbvio [que ‘Growth and Development’] havia tido um impacto mínimo no diálogo entre ecólogos sobre a natureza dos ecossistemas. A falta relativa de resposta aos índices que defini e elaborei em meu primeiro livro deve muito à forma matemática na qual eles foram apresentados. Fui treinado, como engenheiro, para considerar as equações como fundamentais e a prosa como subsidiária. Esta foi uma atitude que serviu mal a meus esforços de comunicação com colegas ecólogos. (Ulanowicz, 1997, p. xvi)

Um outro motivo para a pouca receptividade dada às expressões é enfatizado pelo autor:

Em adição descobri, para meu desgosto, que a fenomenologia é mantida em distinta baixa estima por biólogos – diferentemente de seu *status* nas ciências físicas, onde a termodinâmica reina suprema. (Ulanowicz, 1997, p. xvi)

Apesar dos obstáculos enfrentados, Ulanowicz prosseguiu em suas pesquisas, vindo a entrar em contato com o trabalho de Aristóteles,¹⁰ conforme já discutido, e posteriormente com a obra de Popper, o que fica claro no que segue:

Em breve comecei a escrever sobre o desenvolvimento de ecossistemas em termos aristotélicos. Uns poucos anos mais tarde recebi de Copenhague um pequeno presente de Arne Feimuth Petersen, um cavalheiro que nunca encontrei. Era uma breve monografia intitulada ‘A World of Propensities’, escrita por Karl Popper. Arne cumprimentou-me por minhas narrativas aristotélicas, mas deixou-me saber que ele pensava que Popper havia dito tudo isso de modo melhor. (Ulanowicz, 1997, p. xvi)

Ulanowicz não se interessou de imediato pelo livro, vindo a lê-lo apenas muitos meses depois, principalmente por considerar Popper um “positivista lógico” e “reducionista”.¹¹ Após ler Popper, no entanto, sua posição mudou completamente: “Popper de fato fornece o elo perdido capaz de conduzir o mecânico, o organísmico e o estocástico para uma visão unificada dos fenômenos naturais” (Ulanowicz, 1997, p. xvi). Como resultado, Ulanowicz sentiu-se motivado para abordar mais diretamente os problemas conceituais com os quais vinha se debatendo há muitos anos.

Que concepções, existentes no trabalho de Popper, de fato recuperam o “elo perdido” para a conexão entre visões de mundo tão díspares? A resposta está nas “propensões” popperianas que, ao contrário do que Ulanowicz sugere, acompanham a filosofia de Popper desde o início.¹² É a essa temática que a presente análise se dirigirá, a fim de elucidar diversos aspectos fundamentais. Em um trabalho imediatamente anterior a seu último livro, Ulanowicz coloca:

Para Popper, o mundo não é fechado. Mais precisamente, ele não é um relógio determinístico, como Descartes nos teria levado a acreditar. Antes, ele é composto de “propensões” – as tendências de que certos processos ou eventos podem ocorrer. (Ulanowicz, 1996, p. 218)

¹⁰Por intermédio de Rosen (1985).

¹¹Na verdade Popper inaugurou a escola do “racionalismo crítico”, ao entrar em conflito com os membros do Círculo de Viena. Suas idéias se afastam daquelas do positivismo lógico em vários aspectos. Trabalhos importantes para consulta são: Popper (1975, 1980, 1982, 1985) e Baum e González (1994).

¹²Ulanowicz (1997, p. 37) enfatiza que “os últimos escritos de Popper” revelam atitudes pouco conservadoras. Em um trabalho anterior (1996, p. 217), se refere à importância do “pensamento mais recente de Popper”. Na verdade, indícios da interpretação objetiva das probabilidades são encontrados já na obra inicial de Popper, “Logik der Forschung” (original publicado em 1937; ver Popper, 1982), bem como nos pós-escritos a essa obra (e.g., Popper, 1985) e em diversos outros trabalhos.

Neste momento talvez seja interessante investigar o que o próprio Popper tem a dizer sobre sua teoria. Em “A World of Propensities” (Popper, 1990), a temática é introduzida de uma forma bastante interessante. Antes de mais nada, Popper apresenta um breve relato histórico, afirmando que até o ano de 1927 os físicos, com poucas exceções, acreditavam que o mundo era um “relógio” grande e muito preciso, seguindo a tradição cartesiana. Mas a partir do referido ano, começando com o físico Werner Heisenberg, uma mudança importante ocorreu na física quântica. Tornou-se claro, nesse momento, que processos ocorrendo em escalas muito pequenas tornavam o grande “relógio” na realidade impreciso. De fato, se revelou a existência de *indeterminações objetivas*. A partir desse momento, a física teórica se viu obrigada a lidar com probabilidades no que tange a essas questões. O próprio Popper entrou declaradamente em “severa contenda” com Heisenberg, Einstein e outros cientistas importantes. O motivo era claro:

(...) a maior parte deles adotou a visão de que as probabilidades tinham a ver com nossa *falta de conhecimento* e, portanto, com nosso estado de mente: eles adotaram uma teoria *subjetivista* da probabilidade. Em oposição a isso, eu desejei adotar uma teoria *objetivista*. (Popper, 1990, p. 8)

Como resultado dessa divergência, e em função de vários anos de pesquisa sobre a filosofia da probabilidade, o trabalho de Popper culminou na assim chamada “interpretação propensional da probabilidade”, publicada originalmente já na década de 50. No entanto, Popper afirma:

Essa teoria cresceu muito, de forma que foi somente no último ano que percebi sua significância cosmológica. Eu me refiro ao fato de que vivemos em um *mundo de propensões*, e que esse fato torna nosso mundo mais interessante e mais acolhedor do que o mundo como visto por estados anteriores das ciências. (Popper, 1990, p. 9)¹³

Dito isto, Popper passa a explicar sua *interpretação propensional da probabilidade*, exemplificando-a com referência ao lançamento de moedas:

A teoria clássica da probabilidade erigiu um sistema poderoso sobre a seguinte definição: “A probabilidade de um evento é o número de *possibilidades* favoráveis dividido pelo número de todas as *possibilidades* iguais”. Assim, a teoria clássica era sobre meras *possibilidades*; e a probabilidade do evento “coroa” seria 1 dividido

¹³Quando Popper menciona o “último ano”, se refere ao ano de 1987, pois o texto é resultado de uma palestra realizada em 1988 na London School of Economics. É nesse, e somente nesse sentido, que a referência de Ulanowicz com respeito à originalidade das últimas idéias de Popper se justifica. De outro modo, a interpretação *objetiva* das probabilidades é uma idéia antiga.

por 2, porque existem duas possibilidades iguais, e somente uma “favorável” ao evento “coroa”. A outra possibilidade *não* é favorável a “coroa”. Similarmente, a possibilidade de se obter um número par menor do que 6, com um dado perfeito, é 2 dividido por 6 o que, é claro, é o mesmo que 1/3. Pois existem 6 lados e portanto seis possibilidades iguais e somente duas dessas possibilidades, que são os lados marcados 2 e 4, são favoráveis ao evento “um número par menor do que 6 [voltado] para cima”. (Popper, 1990, p. 9)

Até aqui, nenhum problema maior parece se evidenciar. O que, afinal, preocupa Popper? Alguns indícios são fornecidos no seguinte extrato:¹⁴

Mas o que acontece se o dado está viciado ou se o penny está tendencioso? Então, de acordo com a teoria clássica – digamos, ao tempo de Pascal ou ao tempo de Laplace – nós não podemos mais dizer que as seis possibilidades do dado, ou as duas possibilidades da moeda, são *possibilidades iguais*. Em conformidade, já que não *existem* possibilidades iguais em tal caso, nós simplesmente não podemos falar aqui de probabilidades no sentido numérico clássico. (Popper, 1990, p. 9)

Este é de fato um argumento bastante plausível, e forma a base da crítica de Popper à teoria probabilística “clássica”. Para Popper, um dado “viciado”¹⁵ é um dado “carregado”, o que significa que as possibilidades são igualmente “carregadas”, e portanto distintas. Como resultado, há a necessidade de uma abordagem totalmente inovadora, para se lidar com essa classe de fenômenos:

É claro que uma teoria mais geral da probabilidade deve incluir tais possibilidades *carregadas*. É mesmo claro que casos de possibilidades *iguais* podem e devem ser tratados como casos especiais de possibilidades carregadas: obviamente, possibilidades iguais podem ser consideradas como possibilidades carregadas cujos pesos são iguais. (Popper, 1990, p. 10)

Dessa forma, pode-se afirmar que a consideração de possibilidades “carregadas” é efetivamente central às idéias de Popper. Além disso, para ele a nova abordagem em pauta é necessária para ciências tais como a física e a biologia. Algumas considerações adicionais devem ser apresentadas, antes de a conexão com a última área de conhecimento (e com a ecologia, particularmente) ser realizada. Popper se pergunta sobre a existência de um método que possa ajudar na obtenção dos *pesos reais* a

¹⁴Popper utiliza os termos “*loaded*” e “*weighted*”, que são aqui traduzidos respectivamente como “viciado” e “carregado”, na ausência de termos mais apropriados. Uma alternativa para “carregado” seria o termo “ponderado”, porém este termo se relaciona mais intimamente com uma *ação humana* sobre as probabilidades, e parece não se adequar ao contexto.

¹⁵Um exemplo de dado “viciado” é um dado de madeira no qual foi introduzido dissimuladamente um pedaço de chumbo sob uma de suas faces.

serem descobertos para as distintas possibilidades carregadas. Em outros termos, indaga: “Existe um método que nos permita atribuir valores numéricos a possibilidades desiguais?” (Popper, 1990, p. 10). Após responder à pergunta, passa a tecer uma série de considerações em torno de exemplos:

A resposta óbvia é: *sim*, um método estatístico; *sim*, providenciado que possamos, como no caso do arremesso de dados, repetir a situação que produz os eventos probabilísticos em questão; ou providenciado (como no caso da luz do sol, ou da chuva) que os eventos em questão repitam a si mesmos, sem nossa interferência. Providenciado que o número de tais repetições seja suficientemente grande, podemos usar a estatística como um método de ponderar as possibilidades, e de medir seus pesos. Ou, para ser um pouco mais explícito, a maior ou menor *freqüência de ocorrências* pode ser utilizada para testar se um peso atribuído hipoteticamente é, de fato, uma hipótese adequada. Para colocar mais cruamente, nós tomamos a freqüência de ocorrência como medindo o peso da possibilidade correspondente, de forma que dizemos que a probabilidade de um domingo chuvoso em junho, em Brighton, iguala 1/5 se e somente se foi descoberto, ao longo de muitos anos, que, *em média*, haverá chuva em um de cada cinco domingos em junho. Assim, usamos médias estatísticas de forma a estimar os vários pesos das várias possibilidades. (Popper, 1990, p. 10-11)

Popper passa então a considerar alguns pontos que considera fundamentais à efetivação de sua teoria:

(1) Se o que eu disse é verdadeiro – se podemos medir o peso da possibilidade de “dois [voltado] para cima” no arremesso de um certo dado viciado, e descobrir que este é somente 0,15 ao invés de $0,1666 = 1/6$ – então precisa haver, inerente na estrutura de arremessos com este dado (ou com um dado suficientemente similar) *uma tendência ou propensão* para realizar o evento “dois [voltado] para cima” que é menor do que a tendência mostrada por um dado normal. Assim, meu primeiro ponto é que uma tendência ou propensão para realizar um evento é, em geral, *inerente a cada possibilidade* e a cada arremesso individual, e que podemos estimar a medida desta tendência ou propensão apelando para a freqüência relativa da realização verdadeira em um grande número de arremessos; em outras palavras, descobrindo quão freqüentemente o evento em questão na realidade ocorre.

(2) Assim, ao invés de falar sobre a *possibilidade* de um evento ocorrer, podemos falar, mais precisamente, de uma *propensão* inerente em produzir, por repetição, uma certa média estatística.

(3) Agora isso implica que, via repetição adicional – via repetição das repetições – a estatística, por sua vez, mostra uma tendência rumo à estabilidade, dado que todas as condições relevantes permaneçam estáveis.

(4) Tal como explicamos a tendência ou propensão de uma agulha magnética se voltar (de qualquer posição inicial que possa ter assumido) para o norte por (a) sua

estrutura interna, (b) o campo de forças invisível carregado consigo pelo nosso planeta, e (c) fricção, etc. – em resumo, pelos aspectos invariantes da *situação* física; assim explicamos a tendência ou propensão de uma seqüência de arremessos com um dado produzir (a partir de qualquer seqüência inicial) freqüências estatísticas estáveis por (a) a estrutura interna do dado, (b) o campo de forças invisível carregado consigo pelo nosso planeta, e (c) fricção, etc. – em resumo, pelos aspectos invariantes da *situação* física: o campo de propensões que influencia cada arremesso individual. (Popper, 1990, p. 11-12)

Sobre o acima exposto, Popper afirma, à guisa de síntese, que uma das características mais formidáveis de nosso universo é a *tendência* das médias estatísticas em permanecerem estáveis *se as condições permanecerem estáveis*. Isto parece implicar em um tipo de lógica situacional, semelhante àquela proposta por Popper para classificar a teoria darwinista, em sua autobiografia (Popper, 1977), e somente pode ser explicado, na opinião do filósofo, por sua *teoria das propensões*. Em outras palavras, pela teoria segundo a qual existem “possibilidades carregadas que são *mais do que meras possibilidades*, mas tendências ou propensões para se tornarem reais (...)” (Popper, 1990, p. 12). A teoria de Popper, portanto, é nitidamente, como ele mesmo enfatiza, uma *interpretação objetiva da teoria da probabilidade*.

Uma vez estabelecida uma introdução à noção das *propensões* popperianas, cabe agora vincular explicitamente estas com a noção mais amplamente conhecida de *forças*. Antes de mais nada, deve-se notar que, em função da teoria ser *objetiva*, as *propensões* devem ser efetivamente consideradas como entidades reais, como acima destacado. Isso implica, conforme adiantado por Popper, no que segue:

Propensões (...) não são meras possibilidades, mas realidades físicas. Elas são tão reais quanto forças, ou campos de forças. E vice-versa: forças são propensões. Elas são propensões para colocar corpos em movimento. Forças são propensões para acelerar, e campos de forças são propensões distribuídas ao longo de alguma região do espaço e talvez mudando continuamente ao longo dessa região (...). Campos de forças são campos de propensões. Eles são reais, eles existem. (Popper, 1990, p. 12)

Estas afirmações são, por si, suficientes para aclarar o conceito de propensões e automaticamente levantar a possibilidade de críticas diversas. Antes de mais nada, qual é precisamente a diferença entre a abordagem de Popper e a noção tradicional de forças? A argumentação de Popper poderia parecer, para alguns, como um simples jogo de palavras. Porém isso não se verifica, pois deve-se conceder que Popper se mantém firmemente aderido a seu sistema filosófico, que postula o indeterminismo. Como Popper nega a primazia das probabilidades subjetivas (que perfazem o dia a dia da física tradicional), sua ligação das propensões com as forças deve sugerir um

aspecto mais profundo da realidade. E de fato é precisamente isso que ocorre. O trecho a seguir esclarece de uma vez por todas essa situação:

Probabilidades matemáticas são medidas que se baseiam em valores numéricos de 0 a 1. [O número] 0 é usualmente interpretado como uma impossibilidade [de ocorrência de um evento], 1 como certeza, 1/2 como indeterminação completa, e valores entre 1/2 e 1 – digamos 7/10 – são interpretados como ‘mais prováveis do que não prováveis’.

Propensões físicas podem ser interpretadas de forma um tanto diferente. A propensão 1 é o caso especial de uma força clássica em ação: uma causa quando produz um efeito. Se uma propensão é menor do que 1, então isso pode ser interpretado como a existência de forças competindo, empurrando em várias direções opostas, mas ainda não produzindo ou controlando um processo real. (Popper, 1990, p. 13)

Popper, portanto, vê a introdução das *propensões* como uma generalização da noção de forças (forças são casos particulares de propensões, nunca é demais enfatizar; uma força é simplesmente uma propensão com valor 1). Como conseqüência, a aceitação de sua teoria deveria conduzir a uma ampliação do quadro introduzido por Isaac Newton na física.¹⁶ Cabe aqui salientar que propensões *não são* propriedades inerentes a um objeto, mas sim *inerentes a uma situação*, na qual o objeto está inserido.

Popper se mostra ciente de que seu trabalho ainda é incompleto, ao afirmar: “(...) precisamos de *um cálculo de probabilidades relativas* ou *condicionais*, em oposição a *um cálculo de probabilidades absolutas*” (Popper, 1990, p. 16).¹⁷ Uma sentença no cálculo absoluto pode ser escrita como $p(a) = r$, o que significa que a probabilidade de ocorrência do evento a iguala r ($0 \leq r \leq 1$). Já uma sentença no cálculo condicional toma a forma $p(a, b) = r$, significando que a probabilidade de ocorrência do evento a dado b – o que equivale a dizer que a probabilidade é inerente a uma determinada *situação* (é uma lógica situacional) – é portanto *relativa*.

A importância do trabalho de Popper como argumento *contra* o determinismo científico¹⁸ é central, e pode ser sintetizada nas seguintes palavras:

(...) com a introdução das propensões, a ideologia do determinismo se evapora. Situações passadas, sejam físicas, psicológicas ou mistas, não determinam a situação futura. Pelo contrário, elas determinam *propensões* em mudança *que influenciam*

¹⁶Embora poucos físicos talvez se sintam dispostos a investigar esta questão mais a fundo, devido à existência de uma estrutura teórica relativamente satisfatória para a pesquisa física (mas não, deve ficar evidente, para a pesquisa biológica ou ecológica).

¹⁷É importante notar que *probabilidades relativas* (ou *condicionais*) são necessárias para uma *interpretação objetiva* da realidade, ao passo que *probabilidades absolutas* são usualmente associadas a uma *interpretação subjetiva*.

¹⁸Para aqueles que se sentem desconfortáveis ou mal atendidos pela concepção determinista.

situações futuras sem determiná-las de uma forma única. (...) Em todos esses casos, a teoria das propensões nos permite trabalhar com uma teoria *objetiva* da probabilidade. Aparte o fato de que não *conhecemos* o futuro, o futuro está *objetivamente não fixo*. O futuro é *aberto: objetivamente aberto*. Somente o passado é fixo. (...) O presente pode ser descrito como o processo contínuo de atualização das propensões; ou, mais metaforicamente, do congelamento ou cristalização de propensões. Enquanto as propensões se atualizam ou *realizam* a si próprias, elas são processos em andamento. Quando elas realizaram a si mesmas, então *elas não são mais processos reais*. Elas se congelam e se tornam passado – e são irreais. Propensões em mudança são processos objetivos, e elas não tem nada a ver com nossa falta de conhecimento; mesmo que nossa falta de conhecimento seja, é claro, muito grande (...). (Popper, 1990, p. 18)

A partir desse ponto, existem condições para a realização de um vínculo *objetivo* entre o trabalho de Popper e o de Ulanowicz, ou seja, para uma breve análise da reinterpretação que Ulanowicz impôs sobre sua própria teoria, devido ao contato com a teoria das propensões. Uma última citação de Popper propiciará precisamente esta transição:

Esta visão das propensões nos permite ver sob uma nova luz os processos que constituem nosso mundo: o processo global. O mundo não é mais uma máquina causal – ele pode agora ser visto como um mundo de propensões, como um processo em desdobramento, de realização de possibilidades, e de novas possibilidades em desdobramento. (Popper, 1990, p. 18-19)

Uma sentença basta para estabelecer o fundamento da transição, conforme vista por Popper: o mundo não é mais uma *máquina causal*.¹⁹ Embora a inclusão das quatro causas aristotélicas tenha propiciado um refinamento da teoria de Ulanowicz – através da inclusão das causas formais e finais – essas continuaram sendo interpretadas por outros, em maior ou menor grau, como sendo uma versão “mecanicista”. Em outras palavras, Ulanowicz não conseguiu, ainda, apresentar de forma convincente uma conciliação das três visões de mundo distintas: máquina, organismo e processo estocástico. Os “mecanismos” ainda exerciam influência marcante sobre suas argumentações. De fato, as verdadeiras quatro causas aristotélicas são *totalmente independentes* entre si (Rosen, 1985), e essa independência absoluta não foi obtida na formulação de Ulanowicz, como este mesmo admite:

(...) o agente da autocatálise deriva não das entidades compondo um sistema, mas ao invés disso da *justaposição espacial e temporal de processos* que transpiram

¹⁹Popper seguramente se refere, aqui, a forças mecânicas “rígidas”, com o sentido de propensões com valor 1. Em uma visão de mundo onde predominam propensões com valor menor do que 1 – e portanto onde há *mais indeterminação* – o mundo se parece *menos* como uma “máquina causal”.

Existe, na opinião de Ulanowicz, uma possibilidade de se trabalhar com propensões da mesma forma que habitualmente se busca lidar com forças generalizadas, em termodinâmica. Para tanto, deve ser aqui apresentada a expressão da *ascendência* de sistemas:

(9)

Em termos sucintos, pode-se dizer que a *ascendência* é a soma de vários produtos, cada um dos quais consiste de uma magnitude de fluxo (T_{ij}) multiplicada por um termo logarítmico. Se cada termo da *ascendência* for considerado como o produto de um *fluxo* por sua *força conjugada*, então decorre naturalmente que o termo logarítmico é uma “força” termodinâmica generalizada, que o *contexto do sistema* exerce sobre o fluxo. Quando esse tipo de “força” contexto-dependente é identificada com uma *propensão*, resulta que cada termo logarítmico da *ascendência* é *uma propensão para a ocorrência de seu fluxo conjugado*. Considerada sob essa perspectiva, a *ascendência* passa a ser uma “função de potência”²⁰ ou uma “working function”, que mede a *eficiência* geral do sistema. Nesse sentido, este índice pode ser utilizado em estudos termodinâmicos de processos irreversíveis (Ulanowicz, 1996).

Embora Ulanowicz não apresente um aprofundamento da discussão acima, a questão da “eficiência” de um sistema dissipativo está diretamente associada com seu *princípio da ascendência*, conforme expresso na versão mais recente:²¹ na ausência de perturbações externas esmagadoras, *sistemas vivos* exibem uma *propensão* natural para *aumentar* em *ascendência*. Pode-se argumentar, nesse caso, que o *aumento relativo da ascendência* é uma medida direta do *aumento da eficiência*, o que implica em que *maiores propensões*, no contexto do sistema, levam a *maiores eficiências*. Foi anteriormente postulado que *propensões* com valores mais elevados se aproximam de *forças*. Sistemas regidos por interações entre *forças*, por outro lado, são mais “mecânicos” (mais rígidos, mais determinados). Assim, poder-se-ia sugerir que *sistemas com propensão a apresentar um comportamento mais mecânico são mais eficientes termodinamicamente*.²² Neste ponto cabe apresentar uma comparação entre duas idéias que são prontamente incorporadas pela formulação de Ulanowicz.

Em importante obra recente (“Environmental Accounting: eMergy and Environmental Decision Making”), Howard T. Odum apresenta uma comparação entre duas formas alternativas de se referir ao mesmo princípio:

²⁰Quando os fluxos são medidos em termos de energia, a *ascendência* adquire as dimensões físicas de *potência*.

²¹Anteriormente introduzida e comparada com as versões preliminares.

²²Esta afirmativa, postulada em outros termos, seguramente não é nova. Porém é aqui explicitamente associada ao conceito de *propensões*.

1. Sistemas auto-organizadores desenvolvem reservatórios auto-catalíticos para maximizar transformações de potência úteis (a maximização do uso de potência também maximiza a taxa de dissipação de energia disponível e a taxa de produção de entropia). (...) ²³
2. Sistemas auto-organizadores dispersam energia mais rapidamente, maximizando a taxa de produção de entropia através do desenvolvimento de estruturas dissipativas autocatalíticas (a maximização da dissipação também maximiza transformações de potência úteis). (Odum, 1996, p. 20-21) ²⁴

A primeira versão se deve a H. T. Odum, que desenvolveu de forma exemplar as idéias introduzidas por Lotka (1922a, 1922b, 1925). ²⁵ Já a segunda versão é decorrente da Escola de Bruxelas, iniciada por Ilya Prigogine (ver, e.g., Kondepudi e Prigogine, 1998). Conforme Odum, a segunda versão, cronologicamente posterior, não deu crédito à primeira, introduzida já na década de 1920. Isto se deve basicamente a um conflito entre linhas de investigação distintas, pois a primeira versão é fruto de pesquisas realizadas em escala ecossistêmica, enquanto a segunda decorreu de trabalhos em nível molecular.

A partir deste ponto existem subsídios suficientes para uma última análise. Odum (1996, p. 21; grifos adicionados) coloca que a sua versão “possui raízes biológicas evolutivas e *determinísticas*”, enquanto a outra versão enfatiza “processos *estatísticos* e dispersão energética *aleatória*”. De fato, a ênfase de Odum em equações diferenciais – e.g., “o termo *auto-catalítico* se refere à equação diferencial para o reservatório, onde o termo para produção é um produto da fonte de entrada e do ‘feedback’ do reservatório” (1996, p. 19) – é plenamente determinista, ²⁶ enquanto a interpretação mais recente de Prigogine sugere a *total eliminação* da noção de *trajetória*, substituindo a abordagem por uma teoria puramente probabilística (Prigogine, 1996).

Em função do acima exposto, pode ser sugerido que *a teoria da ascendência e a teoria das propensões, inseridas em um formalismo comum a ambas*, aparentemente *propiciam uma forma de conjugar processos puramente deterministas com processos puramente indeterministas*. No referente a processos ecológicos, esta é uma visão realmente inovadora, que engloba toda tentativa anterior de se chegar a uma “lei” ou “princípio” geral para ecossistemas.

²³*Energia disponível* é a energia potencial capaz de realizar trabalho e ser degradada no processo. É também denominada *exergia* (Odum, 1996).

²⁴Por *potência* deve-se entender aqui *fluxo de energia útil por unidade de tempo*. Energia útil é aquela energia disponível utilizada para incrementar a produção e a eficiência do sistema (*Id. ibid.*).

²⁵Ver Odum e Pinkerton (1955).

²⁶Mesmo que inclua sistemas de equações não-lineares, pois nesse caso se estaria apenas em presença do *caos determinista* usualmente considerado em física e biologia.

Deve ser notado que Prigogine, embora apresente uma concepção distinta daquela fornecida por Ulanowicz, se baseia igualmente em Popper, para defender um ponto de vista indeterminista legítimo. Assim, pode-se ler que:

Para Bergson, como para Popper, o *realismo* e o *indeterminismo* são solidários. Mas essa convicção choca-se com o triunfo da física moderna, com o fato de que o mais fértil e o mais rigoroso dos diálogos que travamos com a Natureza desemboca na afirmação do determinismo. (Prigogine, 1996, p. 22; grifos adicionados)

Ou ainda:

O indeterminismo, defendido por Whitehead, Bergson ou Popper, impõe-se doravante na física. Mas ele não deve ser confundido com a ausência de previsibilidade, que tornaria ilusória toda ação humana. É de limite à previsibilidade que se trata. (...) De qualquer modo, o indeterminismo não traduz, aqui, uma opção metafísica. Ele é a consequência da descrição estatística exigida pelos sistemas dinâmicos instáveis. (Prigogine, 1996, p. 115)

O fato é que Prigogine, assim como Ulanowicz, considera a filosofia de Popper como apoio substancial a suas realizações. É nesse ponto que outra questão importante surge. O posicionamento de Ulanowicz não está, cabe destacar, imune a problemas de diversas magnitudes, porém boa parte deles afetam igualmente Popper e Prigogine. Além disso, as críticas (como algumas comumente feitas a H. T. Odum²⁷) são com frequência de cunho ideológico ou metafísico, usualmente associadas ao embate “reducionismo *versus* holismo”²⁸ ou “determinismo *versus* indeterminismo”, e assim por diante – e muitas vezes provenientes da física.²⁹ Embora existam severas críticas à teoria das propensões de Popper,³⁰ deve-se notar que ela permanece *em princípio* tão válida quanto a versão determinista. Assim, a validade ou não de seu uso deve se verificar com o tempo.

²⁷Uma crítica importante foi realizada por Mansson e Mcglade (1993), contestada por Patten (1993) e rebatida de forma contundente pelo próprio Odum (1995).

²⁸Deve-se notar que é possível – o que de fato tem sido realizado crescentemente na literatura especializada – criticar aspectos do reducionismo *sem romper* com o discurso científico. Rose (1998) discute estas questões através da seguinte divisão: (1) reducionismo como *metodologia*, (2) redução da *teoria* e (3) reducionismo *filosófico*.

²⁹Ver, e.g., Bricmont (1996) para um posicionamento explicitamente contrário a Prigogine e a Popper.

³⁰ Para uma excelente análise crítica da teoria probabilística de Popper – tema este que estaria muito além da pretensão deste trabalho – ver O’Hear (1997).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formulação teórica de Ulanowicz pode ser interpretada como sendo, desde o início, uma alternativa à teoria de Prigogine para a descrição de *estruturas dissipativas*. Além das diferenças fundamentais das formalizações matemáticas, há uma nítida distinção no que tange aos níveis hierárquicos abordados. Enquanto Prigogine iniciou seu trabalho com o estudo de processos termodinâmicos simples *in vitro*, Ulanowicz (seguindo a Eugene e Howard Odum) enfatizou a abordagem de ecossistemas complexos.

Ulanowicz rejeitou já de início as descrições que incluíam explicitamente “forças” físicas – tais como gradientes de temperatura considerados como “forças”. Esse fato o levou a tentar focar e defender inicialmente uma abordagem *fenomenológica* puramente descritiva, implicada em suas formalizações derivadas da teoria da informação. O enfoque “preditivo” foi restringido e associado à formulação original do princípio da ascendência. Esta constituiu a primeira fase de seu trabalho. Porém Ulanowicz jamais abandonou por completo o intuito de enquadrar adequadamente alguma forma de representação de “forças” em sua formulação teórica. Uma análise cronológica do desenvolvimento da teoria de Ulanowicz aponta para o fato de que, em determinado momento, houve forte influência da “doutrina das quatro causas” de Aristóteles. Este fator importante, que motivou uma reestruturação da teoria para incluir “forças”, veio através de um trabalho do biomatemático Robert Rosen. Este propôs, entre outras coisas, uma reincorporação da causa aristotélica final no quadro científico atual. Isso levou Ulanowicz a optar por enfatizar ainda mais o papel da auto-organização nos sistemas dissipativos, através da autocatálise (um termo importado da química) ou mutualismo indireto dos componentes. Porém, nesse estágio, a ligação da teoria com as forças estava ainda pouco nítida. Conclui-se que Ulanowicz formulou explicitamente “causas formais e finais”, porém dependentes de uma concepção hierárquica (onde as causas em questão podem ser percebidas ou não, dependendo do nível focal), mas sem seguir as diretrizes de Rosen, que defende uma abordagem não necessariamente hierárquica. Porém esta parte do trabalho de Rosen é extremamente complexa (pois inclui a teoria matemática das categorias, entre outras abordagens metodológicas), e não foi descrita neste trabalho, pois alteraria muito o enfoque (as causas finais rosenianas incluem a noção de capacidade de *antecipação*, e portanto são muito diferentes da proposta de Ulanowicz). Ulanowicz parece se distanciar muito da concepção aristotélica original, o que não influi de forma alguma na validade de sua teoria. A inclusão das idéias aristotélicas constituiu a segunda fase de seu trabalho. Cabe ressaltar que a constatação de uma vinculação não-contraditória entre a teoria científica e a referida base filosófica merece investigações subseqüentes.

Foi somente com a influência recebida através da leitura de “A World of Propensities”, de Popper, que Ulanowicz concebeu uma forma natural de enquadrar sua teoria em um esquema de forças não tão limitado quanto aquele inicialmente

proposto pela escola de Prigogine. É precisamente nesse ponto que a teoria da ascendência pode ser vista como efetivamente adotando uma posição inovadora. Mas embora a teoria da ascendência aparentemente haja incorporado de forma satisfatória a teoria das propensões, alguns detalhes permanecem ainda em aberto, e devem ser melhor analisados. Esta constituiu a última fase do trabalho de Ulanowicz.

Permanecem em aberto ainda algumas questões fundamentais. Antes de mais nada, deve ser notado que Prigogine recentemente tem afirmado satisfazer às aspirações de Popper por um *universo aberto* (não determinado causalmente). Essa perspectiva, é interessante acrescentar, encontra apoio importante no fato de que o próprio Prigogine é referido por Popper em seu livro “The Open Universe” (Popper, 1988). Assim, fica evidente que existem duas linhas aparentemente distintas de descrição de estruturas dissipativas, uma privilegiando forças (Prigogine) e outra enfocando fluxos (Ulanowicz), que buscam – de maneira independente – um enquadramento no esquema indeterminista popperiano. A proposta de Ulanowicz parece ser de pronta aplicação em ecologia, e neste sentido é vista favoravelmente neste trabalho. De fato, uma das áreas mais promissoras de aplicação desta teoria parece ser aquela situada precisamente entre a ecologia de sistemas e a teoria da evolução. Além disso, vincula de forma direta o cálculo de propensões ao contexto ecossistêmico. Quanto à teoria de Prigogine, que não foi aqui analisada em detalhes, basta dizer que ainda não possui uma forma apropriada para aplicação em estudos ecológicos. Porém somente estudos continuados podem conduzir a um posicionamento mais consolidado com respeito à importância relativa das duas teorias.

A ciência da ecologia e a própria biologia não têm se enquadrado adequadamente em muitas das aproximações metodológicas da física. Deve-se conceder que usualmente são os próprios profissionais da área que têm melhores condições de avaliar as abordagens mais adequadas a seus interesses. A história tem mostrado que a ecologia se manteve distanciada das outras ciências em termos das descrições mais apropriadas para seus objetos de estudo, e tem desenvolvido métodos próprios, sem nunca dispensar considerações hierárquicas. A teoria da ascendência, dentre outras teorias ecológicas, é fruto de desenvolvimentos peculiares à ecologia de sistemas – e talvez seja de fato, como Ulanowicz sugere no título de seu último livro, uma verdadeira “perspectiva ascendente”.

AGRADECIMENTO

Agradeço ao professor Ulanowicz pelas inúmeras informações gentilmente fornecidas, e por todo o incentivo dado à minha pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRAM, D. The mechanical and the organic: epistemological consequences of the gaia hypothesis. In: BUNYARD, P. (ed.) *Gaia in action: science of the living earth*. Edinburgh: Floris Books, 1996. 351 p.
- AHL, V.; ALLEN, T.F.H. *Hierarchy theory: a vision, vocabulary, and epistemology*. New York: Columbia University Press, 1996. 206 p.
- BARNES, J. 1982. *Aristotle*. Oxford: Oxford University Press. 127 p.
- BRICMONT, J. Science of chaos or chaos in science? *Annals of the New York Academy of Sciences*, v. 775, p. 131-175, 1996.
- CAPRA, F. *O ponto de mutação - a ciência, a sociedade e a cultura emergente*. São Paulo: Cultrix, 1982. 447 p.
- COOPER, G. Generalizations in ecology: a philosophical taxonomy. *Biol. and Phil.*, v. 13, p. 555-586, 1998.
- EASLEA, B. *Witch hunting, magic, and the new philosophy: an introduction to the debates of the scientific revolution 1450-1750*. New Jersey: Humanities Press, 1980.
- HOFFMANN, D. S. Hierarquias em evolução. *Episteme*, v. 5, p. 49-72, 1998.
- KONDEPUDI, D.; PRIGOGINE, I. *Modern thermodynamics: from heat engines to dissipative structures*. Chichester: John Wiley & Sons, 1998. 486 p.
- LEVINS, R.; LEWONTIN, R. *The dialectical biologist*. Cambridge: Harvard University Press, 1985.
- LOTKA, A. J. Contribution to the energetics of evolution. *Proc. Natl. Acad. Sci.*, v. 8, p. 147-151, 1922a.
- LOTKA, A. J. Natural selection as a physical principle. *Proc. Natl. Acad. Sci.*, v. 8, p. 151-154, 1922b.
- LOTKA, A. J. *Physical biology*. Baltimore: Williams and Wilkins, 1925. 460 p.
- MANSSON, B. A.; McGLADE, J. M. Ecology, thermodynamics and H.T. Odum's conjectures. *Oecologia*, v. 93, p. 582-596, 1993.
- MARGALEF, R. *Perspectives in ecological theory*. Chicago: University of Chicago Press, 1968. 111 p.
- MIKULECKY, D.C. Complexity, communication between cells, and identifying the functional components of living systems: some observations. *Acta Biotheoretica*, v. 44, p. 179-208, 1996.
- NICOLIS, G.; PRIGOGINE, I. *Self-organization in nonequilibrium systems*. New York: John Wiley & Sons, 1977.
- NICOLIS, G.; PRIGOGINE, I. *Exploring complexity*. New York: Freeman, 1989.
- ODUM, E. P. The strategy of ecosystem development. *Science*, v. 164, p. 262-270, 1969.
- ODUM, H. T. *Environment, power and society*. New York: John Wiley & Sons, 1971. 331 p.
- ODUM, H. T. Energy systems concepts and self-organization: a rebuttal. *Oecologia*, v. 104, p. 518-522, 1995.
- ODUM, H. T. *Environmental accounting: emery and environmental decision making*. New York: John Wiley & Sons, 1996. 370 p.
- ODUM, H. T.; PINKERTON, R. C. Time's speed regulator. *Amer. Sci.*, v. 43, p. 321-343, 1955.
- O'HEAR, A. (org.) *Karl Popper: filosofia e problemas*. São Paulo: UNESP, 1997. 352 p.
- ONSAGER, L. Reciprocal relations in irreversible processes. *Phys. Rev. A*, v. 37, p. 405-426, 1931.
- PATTEN, B. C. Toward a more holistic ecology, and science: the contribution of H. T. Odum. *Oecologia*, v. 93, p. 597-602, 1993.
- PATTEN, B. C.; ODUM, E. P. The cybernetic nature of ecosystems. *Am. Nat.*, v. 118, p. 886-895, 1981.

- POPPER, K. R. *Autobiografia intelectual*. São Paulo: Cultrix, 1977. 263 p.
- POPPER, K. R. *Logik der Forschung*. Tübingen: Mohr, 1982. 468 p.
- POPPER, K. R. *Realismo y el objetivo de la ciência. Post scriptum a la lógica de la investigación científica*. Madrid: Tecnos, 1985.
- POPPER, K. R. *The open universe - an argument for indeterminism*. London: Routledge, 1988.
- POPPER, K. R. *A world of propensities*. Bristol: Thoemmes, 1990. 51 p.
- PRIGOGINE, I. Moderation et transformations irreversibles des systemes ouverts. *Bull. Classe Sci. Acad. Roy. Belg.*, v. 31, p. 600-606, 1945.
- PRIGOGINE, I. *O fim das certezas: tempo, caos e as leis da Natureza*. São Paulo: UNESP, 1996. 199 p.
- RASHEWSKY, N. Topology and life: in search of general mathematical principles in biology and sociology. *Bull. Math. Biophysics*. v. 16, p. 317-348, 1954.
- ROSE, S. *Lifelines: biology beyond determinism*. Oxford: Oxford University Press, 1998. 335 p.
- ROSEN, R. Information and complexity. In: ULANOWICZ, R. E.; PLATT, T. (eds.). *Ecosystem theory for biological oceanography*. Can. Bull. Fish. Aquat. Sci., v. 213, 1985. 260 p.
- ROSEN, R. *Life itself: a comprehensive inquiry into the nature, origin and foundation of life*. New York: Columbia University Press, 1991. 285 p.
- SALTHER, S.N. *Evolving hierarchical systems, their structure and representation*. New York: Columbia University Press, 1985.
- SCHNEIDER, E.; KAY, J. Life as a manifestation of the second law of thermodynamics. *Mathematical and Computer Modelling*, v. 19, p. 25-48, 1994.
- SCHNEIDER, E.; KAY, J. Order from disorder: the thermodynamics of complexity in biology. In: O'Neill, L. A. J. (ed.) *What is life: the next fifty years. Reflections on the future of biology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. p. 161-172.
- ULANOWICZ, R.E. An hypothesis on the development of natural communities. *J. theor. Biol.*, v. 85, p. 223-245, 1980.
- ULANOWICZ, R. E. *Growth and development: ecosystems phenomenology*. New York: Springer-Verlag, 1986. 203 p.
- ULANOWICZ, R. E. Aristotelean causalities in ecosystem development. *OIKOS*, v. 57, p. 42-48, 1990.
- ULANOWICZ, R. E. The propensities of evolving systems., In: Khalil, E.L.; Boulding, K.E.(eds.), *Evolution, order and complexity*. London: Routledge, 1996. p. 217-233.
- ULANOWICZ, R. E. *Ecology, the ascendent perspective*. New York: Columbia University Press, 1997. 201 p.